

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396380>

УДК 376.37

СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ГЛОБАЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ

К.Г. Айдамирова,

учитель-дефектолог, учитель-логопед,
ГБДОУ детский сад №94 компенсирующего вида Невского района

С.А. Иванова,

учитель-логопед,
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Невского района,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматриваются способы и приемы обучения детей с интеллектуальными нарушениями глобальному чтению. Большое место в работе занимает рассмотрение методик обучения чтению, дается характеристика четырех методик обучения чтению и их описание. В работе анализируется процесс чтения и сложности при овладении чтением детей с интеллектуальными нарушениями. Главное внимание обращается на метод глобального чтения, автором которого является Глен Доман. В основной части статьи раскрываются и описываются плюсы, которые можно подчеркнуть, обучая детей с интеллектуальными нарушениями глобальному чтению. Особое внимание уделяется вопросам использования пособий и карточек, алгоритму работы с ними.

Ключевые слова: чтение, глобальное чтение, методика, технология, методы, приемы, опыт педагогов

METHODS AND TECHNIQUES OF TEACHING CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES GLOBAL READING

K.G. Aidamirova,

teacher-defectologist, teacher-speech therapist,
GBDOU kindergarten No. 94 compensating type Nevsky district

S.A. Ivanova,

teacher-speech therapist,
Center for Psychological, Pedagogical, Medical and Social Assistance of
the Nevsky district,
St. Petersburg

Annotation: The article discusses methods and techniques of teaching children with intellectual disabilities to global reading. A large place in the work is occupied by the consideration of methods of teaching reading, the characteristics of four methods of teaching reading and their description are given. The paper analyzes the process of reading and the difficulties in mastering reading for children with intellectual disabilities. The main attention is paid to the method of global reading, the author of which is Glen Doman. The main part of the article reveals and describes the advantages that can be emphasized by teaching children with intellectual disabilities global reading. Special attention is paid to the use of manuals and cards, the algorithm of working with them.

Keywords: reading, global reading, methodology, technology, methods, techniques, teachers' experience

Одним из важнейших направлений работы педагогов в сфере речевого и познавательного развития детей старшего дошкольного возраста является обучение чтению.

Чтение – это один из важнейших видов коммуникативно-познавательной деятельности, направленной на извлечение информации из письменного текста. Оно является средством информационной и образовательной деятельности, средством изучения языка, культуры, а самое главное средством самообразования [1].

Процесс чтения условно можно разделить на три этапа.

Восприятие слов. В процессе обучения чтения мы учимся догадываться о тех словах, которые обозначены буквами. Нельзя назвать чтением перечисление всех букв в тексте, без слияния их в слово. Чтение считается сформированным тогда, когда по нескольким буквам мы догадываемся о целом слове, а не просто перечисляем буквы по порядку.

Понимание прочитанного. Каждое слово в тексте несёт смысловую нагрузку, имеет своё лексическое значение, эмоциональный окрас. После прочтения слова в нашей голове всплывает образ, связанный с предметом.

Оценка прочитанного. Важно не только прочитать текст, а ещё уметь выделить главную мысль, которую хотел донести автор до читателей, важно сформировать своё мнение, отнестись критически к прочитанному [1].

Как мы знаем, чтение – это самый тяжёлый и нелюбимый труд для детей, особенно, если ребёнок имеет какие-то сложности в развитии.

Задача специалиста – подобрать такую методику обучения чтению, которая будет наиболее эффективна и интересна ребенку с учетом его уровня развития и индивидуальных особенностей.

Существует большое количество методик обучения чтению:

1. Методика Н. Зайцева, метод основан на использовании специальных кубиков, таблиц, аудиозаписей с пропевками столбиков и строчек таблиц под музыкальное сопровождение.

2. Методика Е. Бахтиной, первый этап обучения чтению – это изучение букв, каждой букве соответствует свой неповторимый образ, затем дети изучают слоги.

3. Методика Е. Чаплыгина, методика включает в себя кубики для чтения и домино для обучения счету. Методика основывается на изучении букв, а затем слогов.

4. Методика В. Воскобовича, который является последователем Н. Зайцева, его методику можно так же отнести к слоговой.

В традиционной педагогике обучение чтению осуществляется от буквы к слогу, от слога к слову, потом к словосочетаниям и предложениям.

В процессе обучения чтению большую роль играют речевой слух, память и прогнозирование – мыслительное опережение в процессе чтения. Ребёнок не может полноценно воспринимать читаемый текст, если у него не сформированы процессы восприятия, недостаточно развита речь, если словарный запас не соответствует возрастной норме. В такой ситуации «на помощь» может прийти метод «Глобального чтения».

Авторами данной методики являются нейрофизиолог Гленн Доман (США) [2] и педагог Шиничи Сузуки (Япония).

Глен Доман занимался реабилитацией детей с повреждением мозга с помощью двигательных упражнений, а точнее восстановление всех этапов развития движения нормального ребенка, начиная от нахождения на полу на животе до прямохождения на двух ногах.

И уже во время реабилитации случайно у одного из пациентов была обнаружена способность читать в раннем возрасте, благодаря усилиям мамы при коррекции. Авторы после использовали этот опыт для развития всех детей.

По методике глобального чтения обучение происходит от образа – к слову, а от слов – к буквам. Таким образом, ребенок запоминает зрительный образ какого-либо объекта и соответствующего ему слова, а уже потом его мозг учится вычленять буквы из слова и трансформировать слова в соответствии с правилами языка. Данная методика учитывает такую особенность детей дошкольного возраста, особенно детей с интеллектуальными нарушениями, как высокий уровень развития зрительной памяти.

Суть метода состоит в том, что ребёнок воспринимает зрительно и на слух, написанные целиком слова, словосочетания, короткие предложения. Идет накопление в речевой памяти, запоминание живых акустических образов в соотношении их с графической формой, письменным зримым образом слова. В результате обработанной мозгом информации, ребёнком выводится технология чтения любых слов и текстов [1-3].

Опыт педагогов свидетельствует о том, что данная методика показывает высокую эффективность: она применяется в работе как с нормировано развивающимися детьми, так и с детьми с интеллектуальными нарушениями. Дети данной группы испытывают сложности при овладении чтением:

- 1) медленно соотносят звук с буквой;
- 2) не могут перейти с побуквенного чтения на слоговое;
- 3) смешивают сходные по начертанию графемы;
- 4) медленно запоминают буквы;
- 5) искажают звуковой состав слова;
- 6) долго накапливают слоговые образы;
- 7) не понимают обобщенного слогового образа (механически заучивают).

В «глобальном чтении» предпочтение отдается пониманию прочитанного. Именно смысл прочитанного является ключевым звеном. Данный вид чтения реализует принцип: читаем, чтобы понять смысл, а не научиться складывать буквы в слоги, слоги в слова, а слова в предложения [4, 5].

Метод «глобального чтения» позволяет устранить и предотвратить такие ошибки как: замены и смешения звуков, нарушение понимания прочитанного, нарушение слияния звуков и слогов, аграмматизмы при чтении, пропуск согласных и гласных, пропуски согласных в стечениях, добавление звуков, перестановка, пропуски слогов и так далее.

Так же данный метод активизирует работу обоих полушарий головного мозга, синхронизируя их, что способствует устранению признаков дислексии [6].

Плюсы, которые мы можем подчеркнуть, обучая детей с интеллектуальными нарушениями «глобальному чтению»:

- не зависит от тяжести речевых нарушений;
- можно начинать обучать с раннего возраста;
- можно осуществлять обучение как в группе, так и индивидуально;
- задействованы компенсаторные органы;
- нет необходимости ждать, когда выйдут на нужный уровень высшие психические функции, необходимые для фонемного метода чтения;
- расширяется словарь, формируется внимание, мышление;
- активизируется работа обоих полушарий головного мозга.

Технология применения «глобального чтения» предполагает применение следующих способов и приемов работы с детьми [7]. У специалиста имеется набор карточек, на каждой карточке

присутствует изображение какого-либо объекта и печатными буквами черного цвета написано обозначающее его слово. Специалист показывает ребенку карточку и произносит слово, написанное на ней. Так у ребенка в мозгу появляется крепкая зрительная связь «слово – объект», ребенок запоминает, как пишется слово целиком, то есть глобально. Чтобы ребенок запомнил, как пишется слово, ему необходимо показать карточку примерно 15 раз (три показа в день в течение пяти дней или один показ в день в течение пятнадцати дней). В первый день ребенку необходимо показать одно слово, каждый день добавляется по одной новой карточке. Так необходимо дойти до 15 карточек. После этого каждый день одно старое слово убирается, на его место добавляется новое слово.

Рекомендуется объединить слова, которые изображены на карточках, в группы: «Семья», «Части тела», «Животные», «Мебель» и т.д., Кроме того, должны присутствовать карточки не только с существительными, но и прилагательными, глаголами. Объекты, которые изображены на карточках, должны быть хорошо знакомы ребенку. Также рекомендуется в качестве одной из групп карточек применять фотографии из семейного альбома ребенка (фотография мамы – слово «мама», фотография папы – слово «папа» и т.д.).

Применяется следующий алгоритм показа карточек. Специалист показывает карточку с изображением и просит ребенка назвать, что изображено. Произносит: «Это...(называет объект)», при этом применяет жест (проводит пальцем слева направо по слову).

После того, как ребенок практически запомнил слова, можно начать показ картинок и слов на отдельных карточках, а ребенок сопоставляет слова с изображениями и называет каждое слово. Ребенку можно показать 3-4 карточки со словами (без изображений объектов) и попросить его найти то слово, которое назовет специалист.

Следует отметить, что в настоящее время в России изданы пособия и карточки, которые построены на основе методики глобального чтения (например, букварь Д.С. Суховой) [8].

Таким образом, методика глобального чтения является одной из альтернативных методик обучения детей чтению, в том числе учитывающей особенности развития детей с интеллектуальными нарушениями. Она задействует потенциал зрительной памяти детей.

Список литературы

- [1] Нечаев А.П. Психологический метод обучения чтению. / А.П. Нечаев – М.: т-во "В. В. Думнов, насл. бр. Салаевых", 1923.
- [2] Доман Г. Как научить ребёнка читать. Ласковая революция. / Г. Доман – М.: АСТ; Астрель, 2004.
- [3] Доман Г. Что делать, если у вашего ребенка повреждение мозга. / Г. Доман – М.: Медиакит, 2007.
- [4] Сухова Д.С. Глобальное чтение. / Д.С. Сухова – М.: ДМК Пресс, 2020.
- [5] Леонгардт Э.И. Всегда вместе. Программно-методическое пособие для родителей детей с патологией слуха. – Ч. 1. / Э.И. Леонгардт – М.: ООО «Полиграф сервис», 2002.
- [6] Основы специальной психологии. Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений [Текст] / Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Академия, 2002. 480 с. [7] Мухина А.Я. Методика обучения чтению детей с недостатком слуха в дошкольном возрасте. – М.: «Таганка» МГОПУ, 2004
- [7] Головниц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и обучение дошкольников с нарушениями слуха: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Л.А. Головниц – М.: Владос, 2001.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Nechaev A.P. Psychological method of teaching reading. / A.P. Nechaev – M.: "V. V. Dumnov, legacy of the Salaev brothers", 1923.
- [2] Doman G. How to teach a child to read. Sweet revolution. / G. Doman – M.: AST; Astrel, 2004.
- [3] Doman G. What to do if your child has brain damage. / G. Doman – M.: Mediakit, 2007.
- [4] Sukhova D.S. global reading. / D.S. Sukhova – M.: DMK Press, 2020.
- [5] Leonhardt E.I. Always together. Program-methodical manual for parents of children with hearing pathology. – Part 1. / E.I. Leonhardt – M.: Polygraph Service LLC, 2002.
- [6] Fundamentals of special psychology. Proc. allowance for students. avg. ped. studies, institutions [Text] / Ed. L.V. Kuznetsova. – M.:

Academy, 2002. 480 p. [7] Mukhina A.Ya. Methods of teaching reading to children with hearing impairment at preschool age. – М.: "Taganka" MGOPU, 2004

[7] Golovchits L.A. Preschool deaf pedagogy. Education and training of preschool children with hearing impairments: Proc. allowance for students. higher textbook establishments. / L.A. Golovchits – М.: Vldos, 2001.

© К.Г. Айдамирова, С.А. Иванова, 2022

Поступила в редакцию 14.11.2022

Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Айдамирова К.Г., Иванова С.А. Способы и приемы обучения детей с интеллектуальными нарушениями глобальному чтению // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-4(23). С. 92-99. URL: <https://ip-journal.ru/>